

Тарнавська Світлана Іванівна, Шахова Ольга Олександрівна
к.мед.н., доц. кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб
Буковинський державний медичний університет,
Жантоан Ксенія Георгіївна
Студентка 6 курсу
Буковинський державний медичний університет
Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19398241>

ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА АДРЕНОГЕНІТАЛЬНОГО СИНДРОМУ ТА ІНШИХ ПРИЧИН ГІПЕРАНДРОГЕНІЇ У ДІТЕЙ

Tarnavska Svitlana Ivanivna, Shakhova Olga Oleksandrivna
PhD MD, Associate Professor of the Department of Pediatrics and Pediatric Infectious Diseases
Bukovinian State Medical University;
Zhantoan Kseniia Heorhiivna,
6th year student, Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF ADRENOGENITAL SYNDROME AND OTHER CAUSES OF HYPERANDROGENISM IN CHILDREN

Анотація.

Авторами проведено аналіз літературних джерел щодо узагальнення сучасних підходів до диференційної діагностики гіперандрогенії у дітей. Акцентовано увагу на важливості визначення рівня 17-ОН-прогестерону та оцінці клінічних проявів захворювання. Зазначено, що неklasичні форми адреногенітального синдрому нерідко залишаються недіагностованими та потребують індивідуалізованого підходу у виборі тактики лікування.

Abstract.

The authors have analysed the literature to summarise current approaches to the differential diagnosis of hyperandrogenism in children. Emphasis is placed on the importance of determining 17-OH-progesterone levels and assessing the clinical manifestations of the condition. It is noted that non-classical forms of adrenogenital syndrome often remain undiagnosed and require an individualised approach to the choice of treatment strategy.

Ключові слова: адреногенітальний синдром, гіперандрогенія, діти, 17-ОН-прогестерон

Keywords: adrenogenital syndrome, hyperandrogenism, children, 17-hydroxyprogesterone

Гіперандрогенія у дітей є клініко-лабораторним синдромом, що характеризується надлишковою продукцією андрогенів або підвищеною чутливістю тканин до них. У дитячому віці вона може мати як фізіологічний, так і патологічний характер, що обумовлює необхідність ретельної диференційної діагностики.

Клінічні прояви включають передчасне оволосіння за андрогенним типом, акне, себорею, прискорення темпів росту та кісткового дозрівання. У дівчат можливі ознаки вірилізації — гіпертрофія клітора, огрубіння голосу, порушення менструального циклу в підлітковому віці. Важливе значення має швидкість розвитку симптомів: поступовий перебіг частіше характерний для функціональних станів, тоді як швидка прогресія може свідчити про органічну патологію, зокрема андрогенпродукуючі пухлини.

Адреногенітальний синдром (АГС) є найбільш частою причиною гіперандрогенії у дитячому віці та зумовлений дефіцитом ферментів стероїдогенезу, найчастіше 21-гідроксилази. Внаслідок порушення синтезу кортизолу відбувається компенсаторне підвищення рівня адренокортикотропного гормону, що стимулює гіперпродукцію андрогенів наднирниками.

Класичні форми АГС маніфестують у ранньому віці та можуть супроводжуватися вірилізацією зовнішніх статевих органів у дівчат і розвитком сольотрачаючих кризів. Некласична форма характеризується стертою клінічною картиною та часто діагностується у підлітковому віці.

Ключовим лабораторним маркером АГС є підвищення рівня 17-ОН-прогестерону (17-ОП). Референтні значення залежать від віку та методу визначення, однак у дітей після неонатального періоду зазвичай становлять <2 нмоль/л (\approx <0,7 нг/мл), у підлітків — до 3–4 нмоль/л. У новонароджених можливі транзиторні підвищення до 20–30 нмоль/л.

При класичній формі АГС рівень 17-ОП, як правило, перевищує 30 нмоль/л і може досягати >100 нмоль/л. При неklasичній формі показники зазвичай становлять 6–30 нмоль/л. У сумнівних випадках проводиться стимуляційна проба з АКТГ, при якій підвищення рівня 17-ОП понад 30 нмоль/л підтверджує діагноз неklasичної форми АГС [1–3]. Слід враховувати, що референтні значення можуть варіювати залежно від лабораторного методу дослідження.

Важливим етапом диференційної діагностики є виключення інших станів, що можуть супроводжуватися підвищенням рівня андрогенів та мати подібні клінічні прояви.

Передчасне адренархе — це фізіологічний стан, пов'язаний із ранньою активацією сітчастої зони кори надниркових залоз та підвищенням продукції слабких андрогенів. Клінічно проявляється помірним оволошінням у пахвових і лобкових ділянках, іноді появою запаху поту, без ознак істинної вірилізації та без значного прискорення кісткового дозрівання. Рівень 17-ОН-прогестерону залишається в межах вікової норми, можливе помірне підвищення ДГЕА-S.

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) — мультифакторне ендокринне захворювання, що формується переважно у підлітковому віці та характеризується хронічною ановуляцією і гіперандрогенією. Основними клінічними проявами є гірсутизм, акне та порушення менструального циклу. Лабораторно визначається помірне підвищення рівня тестостерону при нормальному або незначно підвищеному рівні 17-ОН-прогестерону (зазвичай <6 нмоль/л).

Андрогенпродукуючі пухлини надниркових залоз або гонад — рідкісні, але клінічно значущі новоутворення, що призводять до автономної секреції андрогенів. Характеризуються швидким прогресуванням симптомів, вираженою вірилізацією та значним підвищенням рівнів тестостерону (>5–7 нмоль/л) або ДГЕА-S. Рівень 17-ОН-прогестерону при цьому, як правило, не підвищений. Для підтвердження діагнозу необхідне проведення інструментальних методів дослідження.

Диференційна діагностика гіперандрогенії у дітей базується на комплексній оцінці клінічних, лабораторних та інструментальних показників.

На першому етапі оцінюють клінічну картину, вік появи симптомів та швидкість їх прогресування. Повільний розвиток симптомів частіше характерний для функціональних станів, тоді як швидка вірилізація потребує виключення пухлинного процесу.

Лабораторна діагностика включає визначення рівнів 17-ОН-прогестерону, тестостерону та дегідроепіандростерон-сульфату (ДГЕА-S). Саме визначення 17-ОН-прогестерону є ключовим етапом у верифікації адреногенітального синдрому.

У випадках прикордонних значень показане проведення стимуляційної проби з АКТГ, яка дозволяє виявити некласичні форми захворювання.

Додатково застосовуються інструментальні методи дослідження для виключення пухлинної патології.

Таким чином, комплексний підхід до оцінки гіперандрогенії у дітей дозволяє своєчасно встановити правильний діагноз, уникнути діагностичних помилок та обрати оптимальну тактику ведення пацієнта.

Висновки.

Гіперандрогенія у дітей є гетерогенним клінічним синдромом, що потребує чіткої диференційної діагностики з урахуванням клінічних проявів, віку дебюту та темпів прогресування симптомів. Найбільш частою причиною патологічної гіперандрогенії є адреногенітальний синдром, ключовим лабораторним маркером якого є підвищення рівня 17-ОН-прогестерону.

Встановлено, що визначення рівня 17-ОН-прогестерону у поєднанні з оцінкою рівнів тестостерону та ДГЕА-S дозволяє ефективно диференціювати адреногенітальний синдром від інших причин гіперандрогенії, зокрема передчасного адренархе, синдрому полікістозних яєчників та андрогенпродукуючих пухлин.

Особливу увагу слід приділяти швидкості прогресування клінічних симптомів, оскільки швидка вірилізація є прогностично несприятливою ознакою та потребує виключення пухлинної патології.

Застосування комплексного поетапного підходу до діагностики дозволяє своєчасно встановити правильний діагноз, уникнути діагностичних помилок та забезпечити оптимальну тактику ведення пацієнтів дитячого віку.

Джерела.

1. Speiser PW, Arlt W, Auchus RJ, et al. Congenital adrenal hyperplasia due to steroid 21-hydroxylase deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab.* 2018;103(11):4043–4088.
2. El-Maouche D, Arlt W, Merke DP. Congenital adrenal hyperplasia. *Lancet.* 2017;390(10108):2194–2210.
3. Turcu AF, Auchus RJ. Clinical and biochemical diagnosis of congenital adrenal hyperplasia. *Endocrinol Metab Clin North Am.* 2015;44(2):275–296.
4. Ibáñez L, Oberfield SE, Witchel S, et al. An International Consortium Update: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment of Polycystic Ovarian Syndrome in Adolescence. *Hormone Research in Paediatrics.* 2017;88(6):371–395.
5. Rosenfield RL. Clinical review: Identifying children at risk for polycystic ovary syndrome. *J Clin Endocrinol Metab.* 2007;92(3):787–796.